

ILG‘OR HORIJIIY TAJRIBALAR, ULARNING ASOSIY HUSUSIYATLARI VA KELIB CHIQUISH TARIXI

Muhamedieva Sayyora Renatovna

Pedagogika fanlar nomzodi, dosent,

Qo‘qon shahar 4-DMMT direktori

Usmanova Elmira Odiljonovna

Qo‘qon DPI magistranti

Annotatsiya: Maqolada bolalar bog‘chasining kelib chiqish tarixi va ularning turlari, ta‘lim jarayoni hamda ota –onalar bilan ishlash jarayoni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bog‘cha, ta‘lim, tarbiya, innovasiya, tarix.

Har bir mamlakatning, xar bir yurtning tarixi bo‘lgani kabi bolalar bog‘chasining xam o‘ziga yarasha, yurtiga xosu-mos kelib chiqish tarixi mavjud. Shunda kelib chiqqan xolda ushbu maqolada Rossiyadagi birinchi bolalar bog'chasining paydo bo'lishi tarixi haqida so‘z yuritiladi. Rossiya Federatsiyasi-Yevropaning sharqida, Osiyoning shimolida joylashgan mamlakat.G‘arbiy Yevropa davlatlaridan keyin 19-asr o‘rtalari 1860-yillarda Rossiyada xam yangi ta‘lim beruvchi muassasa paydo bo‘la boshladi. Axolining quyi qatlamlari uchun birinchi bo‘lib 1866 yilda Sank-Peterburgdagi “Arzon kvartiralar jamiyati” xayriya tashkiloti tomonidan bepul “xalq bolalar bog‘chasi “ ochildi. Shu yilning o‘zidayoq A.S.Simonyovich tomonidan zodagon va ziyolilar uchun xam pullik xususiy bolalar bog‘chasi ochildi[1]. XX asr boshlariga kelib Rossiyada juda ko‘plab bolalar bog‘chalari ochila boshladi. Shu jumladan o‘yin maydonchalari, yetim bolalar uchun xam, axolining quyi qatlamlari uchun ham markazlar ochila boshladi. Shu yillar davomida bolalarning maktabgacha yoshdagilari uchun aloxida metadalogiyasi xam paydo bo‘ldi. Unda maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘qitish usullarini yoritib beruvchi nashrni birinchilardan bo‘lib A.S.Simonyovich tomonidan taxrirlangan “Bolalar bog‘chasi” edi.

1871 yilga kelib esa Sank-Peterburgda maktabgacha yoshdagi bolalarning boshlang‘ich ta‘limini targ‘ib qilish bo‘yicha jamiyat tashkil qilinib, bu jamiyat bog‘chalardagi pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘yicha kurslar ochilishiga o‘z xissasini qo‘shdi[2]. 1900 yilda Moskvada kar-soqov bolalar uchun birinchi bolalar bog‘chasi ochilib, keyinchalik Sank- Peterburg va Kievda xam ochildi. 1914 yillarga kelib 10 dan ortiq bolalar bog‘chalari ochildi. Didaktika va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi masalalarini o‘rgangan taniqli rus o‘qituvchisi Elizavetta Ivanovna Tixiyevna Sank-Peterburg maktabgacha ta‘limni rivojlantirish jamiyatining vitse – prezidenti bo‘lib 1917-1928 yillarda boshqargan[3]. Rossiyada 1917 yil 20 noyabrda

“Maktabgacha ta’lim to’g’risidagi deklaratsiya” qabul qilindi[5]. 1918 yili Professor Kornilov tashabbusi bilan Moskvada Moskva Davlat Universiteti ochildi va u yerda maktabgacha ta’lim bo’limiga ega pedagogika fakulteti tashkil etildi[4]. 1937 yillarga kelib Xalq komissiyalari kengashining qarori bilan idoraviy bolalar bog’chalari joriy etildi. 1940yillarga kelib maktabgacha ta’lim muassasalari tarmogi yuqori darajaga ko’tarilib, unga ikki milliondan ortiq bolalar qamrab olindi[6].

Ikkinchi jaxon urushidan keyin xam ta’lim jarayonlari to’xtab qolmadi va 1959 yilga kelib yangi turdagi maktabgacha ta’lim muassasasi paydo bo’ldi. Yanikim ota-onalarning iltimoslariga binoan 2 oylikdan boshlab 7 yoshgacha bo’lgan bolalarni tarbiyalash va ularning tarbiyaviy- ta’limiy darajasini yuqoriga qo’yish bilan bog’liq edi. XX asr 80-90 yillarga kelib bog’chadagi ta’lim tizimini islox qilish bilan “Maktabgacha ta’lim konsepsiyasi” ishlab chiqildi, uning muallifi Vasiliy Davidov va V.A.Petrovskiy edi [5]. XXI asrga kelib texnika va texnologiya rivojlanib, bolalarning aqliy salohiyati, rivojlanishi boshqa yillar va asrlarnikidan ancha farq qilardi. Shuni inobatga olib, bolalarning aqliy rivojlanishiga ta’luqli o’yinlar, zamonaviy ta’lim tizimini qayta ko’rib chiqish va manfaatlariga, ilmiy taraqqiy topishiga birgalikda echim topib ishlashni taqozo qiladigan asr edi. Shu boisdan xam nafaqat Rossiya balki butun dunyo bolalari va insonlari uchun bu asr texnologiya asri bo’ldi desak mubolag’a bo’lmaydi.

Rossiya maktabgacha yoshdagi bolalarni va ularning ota-onalari (yoki qaramog’iga olganlar) uchun shart –sharoit yaratish maqsadida ko’plab qaror va qoninlar ishlab chiqdi. Maktabgacha yoshda umumiy madaniyat, bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash uchun shart-sharoitlar, intellektual axloqiy, axloqiy, jismoniy, ijodiy, estetik va shaxsiy fazilatlar shakllana boshlaydi. Tizimning yaxlitligi ta’limning maktabgacha va boshlang’ich maktab bosqichlarining uzluksizligi bilan ham ta’minlandi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi muassasalarida qulay hissiy muhit ta’minlanadi va ta’lim muhiti, bolani diversifikatsiya qilish. Bolalar o’zlarining moyilliklari va qiziqishlariga ko’ra mustaqillikni qanday amalga oshirishni tanlashlari mumkin. Bu maktabgacha ta’limning ta’lim dasturlarining xilma-xilligi va xilma-xilligi bilan ta’minlanadi. Rus ta’limi nafaqat mazmuni, balki ta’lim xizmatlari sifati bo’yicha ham raqobatbardoshdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulboyev A. Pedagogik tashxis vositasida o’qituvchilar malakasini uzluksiz oshirish. Avtoref. diss.p.f.n. 13.00.01-Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi. T., 2010.

2.Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, Воронеж: Издательство НПО “МОДК”, 2004. – С.432.

3.Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. Учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – С.230

4.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М., 2001.

5.Лукиянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие. – Ульяновск, 2002.

6. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 40. 98

7.6.<https://freehotnews.ru/uz/geometriya/kakimi-dolzhen-byt-detskie-sady-v-rossii-kakimi-dolzhen-byt-detskie.html>

